

UNDALMA STILISTIK VOSITA SIFATIDA

Iqboloy Fatxiddinova Faroxiddin qizi

Andijon davlat universiteti Filologiya va tillarni o`qitish (o`zbek tili) ta`lim yo`nalishi 3-bosqich talabasi

Fatkhiddinova Iqboloy Faroxiddin qizi

Andijan State University, 3rd year student of Philology and Language Teaching (Uzbek)

***Annotatsiya.** Maqolada undalmalar orqali voqealikka salbiy yoki ijobiy munosabat, uzatilayotgan axborotning haqiqiylikiga so'zlovchining ishonchini belgilovchi bahoning ifodalanishi va bunday vaziyatda undalmalar pragmalingshtikasining tekshitish obyekti hisoblanishi xususida so'z yuritilgan.*

***Kalit so'zlar:** Undalma, pressupozitsiya, pragmatika, adresat.*

***Аннотация.** В статье рассматривается отрицательное или положительное отношение к событию через мотивации, выражение оценки, определяющее уверенность говорящего в достоверности передаваемой информации, и в данном случае предметом рассмотрения является прагмалингвистика мотиваций.*

***Ключевые слова:** позиция прессы, прагматика, адресат.*

***Annotation.** The article discusses the negative or positive attitude to the event through motivations, the expression of the assessment that determines the confidence of the speaker in the authenticity of the transmitted information, and in this case the pragmalinguistics of motivations is the object of examination.*

***Keywords:** press position, pragmatics, addressee.*

Stilistika (yun. *stylos* — yozuv, xat tayokchasi), uslubshunoslik, uslubiyat — tilshunoslikning til uslublarini tadqiq etuvchi, tilning leksikfrazologik, fonetik, morfologik, soʻz yasalishi va sintaktik sathlarda sinxroniya va diaxroniya nuqtai nazaridan funksional katlamlanishining mohiyati va oʻziga xosliklarini oʻrganuvchi, adabiy tilni turli lisoniy vaziyatlarda, yozma adabiyotning xilmaxil tur va janrlarida, ijtimoiy hayotning turli sohalarida qoʻllash meʼyerlari va usullarini tavsiflovchi tarmogʻi. Stilistikada parallel sinonimik til ifodalaridagi maʼnoviy va ekspressiv

nozikliklar, lisoniy birliklarning o'zaro munosabatdosh variantlari o'rganiladi. Bunday variantlarda ular orasidan muayyan nutqiy vaziyat uchun zarur bo'lganini tanlab olish imkoniyati mavjud bo'ladi.

Undalma so'zlovchi nutqi qaratilgan shaxs, jonli va jonsiz predmetni ifodalashiga ko'ra, kuchli stilistik vosita hisoblanadi. Undalmalar so'zlovchining tinglovchi munosabatlarini ifodalab, baho Xarakteristikasi o'ttenkasi ijobiy, salbiy, neytral, ko'tarinki, tantana kabilarga ega bo'ladi. Undalma o'zining leksik - grammatik tabiati bilan undashdan tashqari, bu vazifada kelgan shaxs, predmetlarni Xarakterlaydi ham. Ularning ko'pchiligi ekspressiv Xarakterda bo'lib qo'llanilishiga ko'ra turli xususiyatlarga egadir.

Undalmalar ko'proq so'zlashuv, badiiy, publistik uslublarda, qisman rasmiy-idoraviy uslubda qo'llanadi. Ilmiy uslubda undalmaga deyarli murojaat qilinmaydi. Undalmalarni baho Xarakteristikasi o'ttenkasini ifodalashga ko'ra ikki katta guruhga ajratish mumkin.¹

1. Stilistik neytral undalmalar. Bunday undalmalarga so'zlovchining baho Xarakteristikasi neytral bo'ladi². Ular so'zlashuv, rasmiy - idoraviy uslublarga xos: So'zlashuv uslubi: 1. Aka, siz mening mehribonimsiz. 2. O'zingizni asrang, chunki siz bizning borimisiz, bobo. 3. Singlim, bu ishni sen qildingmi?

Rasmiy uslub: 1. Jabborov, vazifangizni bajaring. 2. Janob boshliq, hamma narsa tayyor.

2. Baho xarakteristikasini ifodalovchi undalmalar.³ Ular emotsional-ekspressiv bo'Yoqqa ega bo'lib, faqat nutq adresatini ifodalamay, uni Xarakterlaydi. Unga munosabat bildiradi. Bu hol quyidagi faktlar bilan bog'liq:

a) undalma o'z leksik ma'nosiga ko'ra ifodalanadi. Bu ijobiy Yoki salbiy bo'lishi mumkin: Begim, sizni tabiat raso qilib yaratgan. [H. Xudoyberdiyeva]. Nega unday qiding, itvachcha. [T. Malik. Shaytanat]. Bunda misoldagi **begim** undalmasi orqali ijobiy, ikkinchi misoldagi **itvachcha** undalmasi orqali salbiy fikr ifodalangan.⁴

¹ Maxmudov N. Nurmanov A. O'zbek tili nazariy grammatikasi. – T. 1995

² Hojiev A. Lingvistik terminlarning izohli lug'ati. –T., "O'qituvchi" 1985.

³ Sharipova O'. O'zbek tili stilistikasi. Toshkent. 2009

⁴ 2. Yuldashyev M. Badiiy matnning lingvopoetik tadqiqi. – T., 2009.

b) baho ifodalashda intonatsiyaning ham roli kattadir. Undalmaning intonatsiya bilan ishlatilishi uning turli ma`no ottenkalari ifoda qilishni ta`minlaydi. Bu, ayniqsa, undalma undov so`zlar bilan kelganda yaqqol seziladi: 1. Hoy ukajon, o'zim o'rgile sizdan. 2. Hey akasi, egasiz o`liklar taxlanib turgan joy bormi?

c) undalmaning baho Xarakteristikasini ifoda qilishda egalik, hamda -jon, -xon, -choq affiksalaridan foydalaniladi: 1. Qozichog'im, kel yonimga. 2. Tohirjon, hamma vazifalaringizni o'z vaqtida bajaring. 3. Inim, siz bola -chaqangizni yoniga boring.

Xulosa qilib aytganda, undalma gap tarkibida shakliy tomondan boshqa bo`laklar bilan tobe munosabatga kirishmasa ham, lekin ular bilan mazmuniy tomondan ma`lum munosabatda bo`lgan sintaktik shakllardan biri. Uning, ya`ni undalmaning o`zbekbadiiy asarlarida, proza va she`riyatda muhim ahamiyatga ega. Undalma gap bo`lagi bo`la olmaydi, chunki bu gap bo`laklarga ajratishning bosh mezoni bo`lgan toblanishi talabiga javob bermaydi, undalma gap bo`laklari bilan grammatik aloqaga kirishmaydi, ammo muzmunan bog`liq bo`ladi. Shuni ta'kidlash kerakki, undalmaning intonatsiyasi undalma ifodalagan ma`noga asosiy gapning xarakteriga so`roq, undov, darak gap bo`lishiga, tarkibiga, o`rniga, nihoyat, muallifning ma`lum mazmuni ifodalash niyatiga bog`liq bo`ladi.

Foydalangan adabiyotlar

1. Maxmudov N. Nurmanov A. O`zbek tili nazariy grammatikasi. – T. 1995
2. Yuldashyev M. Badiiy matnning lingvopoetik tadqiqi. – T., 2009.
3. Hojiev A. Lingvistik terminlarning izohli lug`ati. –T., “O`qituvchi” 1985.
4. Sh. Safarov. Pragmalingvistika. Toshkent. 2008
5. Sharipova O'. O'zbek tili stilistikasi. Toshkent. 2009